

LA TROMPETA PICCOLO Y SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA

PICCOLO TRUMPET AND ITS HISTORICAL EVOLUTION

José David Hernández Meseguer

Colegio El Buen Pastor Murcia

Recepción: 27-09-2024

Aceptado: 10-11-2024

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo analizar la evolución de la trompeta Piccolo, desde su creación a finales del siglo XIX como una alternativa a la trompeta natural utilizada durante el periodo barroco, hasta su implementación en el repertorio contemporáneo, centrándose en su impacto en la interpretación musical de piezas barrocas. A través de una revisión bibliográfica de fuentes históricas y musicales, se analizan el desarrollo del diseño de la trompeta Piccolo y su influencia en la música barroca y contemporánea. Se examinan las contribuciones de trompetistas y compositores como Cesare Bendinelli y Girolamo Fantini, quienes fueron clave en su desarrollo. Los resultados muestran que la trompeta Piccolo, desarrollada originalmente para facilitar la interpretación de registros agudos y obras complejas, ha experimentado mejoras significativas, evolucionando de modelos de dos pistones a versiones más avanzadas de tres y cuatro pistones, lo que ha permitido una mayor versatilidad y precisión en la interpretación de obras barrocas. En conclusión, la trompeta Piccolo ha desempeñado un papel fundamental en la preservación y ejecución de la música barroca, y su uso se ha extendido a la música contemporánea, consolidándose como una herramienta indispensable para trompetistas actuales.

Palabras clave: Trompeta Piccolo, Música Barroca, Trompeta Natural.

Abstract

The aim of this article is to analyze the evolution of the piccolo trumpet, from its creation in the late 19th century as an alternative to the natural trumpet used during the Baroque period, to its implementation in contemporary repertoire, focusing on its impact on the musical interpretation of Baroque pieces. Through a bibliographic review of historical and musical sources, the development of the piccolo trumpet and its influence on Baroque and contemporary music is examined. The contributions of trumpet players and composers such as Cesare Bendinelli and Girolamo Fantini, who were key figures in its development, are also explored. The results show that the piccolo trumpet, originally designed to facilitate the performance of high registers and complex works, has undergone significant improvements, evolving from two-piston models to more advanced three- and four-piston versions, allowing greater versatility and precision in the performance of Baroque works. In conclusion, the piccolo trumpet has played a fundamental role in the preservation and execution of Baroque music, and its use has extended to contemporary music, establishing itself as an indispensable tool for modern trumpet players.

Keywords: Piccolo Trumpet, Baroque Music, Natural Trumpet.

Introducción

Para poder realizar una investigación exhaustiva sobre la trompeta Piccolo, es necesario conseguir una comprensión profunda de su evolución a lo largo del tiempo y, principalmente, del contexto histórico y musical en el que surgió. El desarrollo de este instrumento no puede entenderse sin examinar sus orígenes en la trompeta natural, utilizada ampliamente durante el periodo Barroco. Además, es importante analizar cómo las innovaciones tecnológicas y musicales permitieron que la trompeta Piccolo se consolidara como un instrumento esencial para la interpretación del repertorio barroco.

La relevancia de este estudio radica en varios aspectos. Primero, la trompeta Piccolo sigue siendo un elemento clave dentro del repertorio barroco y contemporáneo, pero muchas veces su desarrollo histórico y su técnica han sido poco explorados en profundidad. El entendimiento de este instrumento y su evolución permite una mejor interpretación y un enfoque más informado para los músicos que desean abordar el repertorio de la época con precisión estilística. Segundo, este estudio responde a la necesidad de documentar y analizar los hechos históricos que ayudaron a los trompetistas de la época barroca a superar las limitaciones técnicas de los instrumentos que no contaban con válvulas, en contraposición a la moderna trompeta Piccolo.

Este trabajo no solo tiene un enfoque histórico, sino que también se fundamenta en la idea de que el conocimiento sobre el pasado del instrumento puede influir y enriquecer las prácticas interpretativas actuales. Por ello, este estudio tiene como objetivo no solo la búsqueda y recopilación de información sobre la evolución histórica de la trompeta Piccolo, sino también entender cómo esta ha moldeado las prácticas interpretativas actuales. Al hacerlo, se espera aportar una visión completa y detallada sobre la importancia de este instrumento en la historia de la música.

En resumen, la metodología de este estudio se basa en la revisión y análisis de diversas fuentes históricas y musicológicas (Fernández, 2022). Asimismo, se investigará sobre la trompeta natural y su evolución hacia la trompeta Piccolo.

2. Contexto histórico, social y cultural

El período Barroco, que abarca aproximadamente ciento cincuenta años de la historia de la música (1600-1750), presenta una valoración sumamente compleja, ya que la evolución musical deja de ser uniforme. Durante esta etapa, se intensifican las diferencias entre países, así como entre los diversos géneros y estilos musicales. Es una era marcada por el desorden y los cambios: crisis para las monarquías, malas cosechas que empobrecen a la población, ambiciones de poder por parte de la nobleza, y conflictos religiosos y hegemónicos, que culminan en la Guerra de los Treinta Años, entre otros factores. El arte, como reflejo de la vida, también manifiesta estos desórdenes; Sin embargo, el sentimiento y el deseo de expresión artística parecen acentuarse, probablemente debido a la abundancia de tensiones y conflictos, haciéndose más presentes que en cualquier otro (Sag Legrán, 2008).

En cuanto al contexto social de la época, es relevante destacar que la mayor parte de la población pertenecía a los estratos sociales más bajos, y que aproximadamente cuatro de cada cinco personas eran analfabetas. En este escenario, tanto la aristocracia como la Iglesia buscaban reafirmar su supremacía mediante la organización de suntuosos espectáculos. La música ocupaba un lugar central en estas manifestaciones, y en el ámbito artístico, monarcas y nobles actuaban como mecenas de los artistas más destacados. Algunos lo hacían impulsados por su educación y cultura, otros por su aprecio hacia el arte, y algunos más con el objetivo de engrandecer sus palacios y cortes. Por todo ello, los compositores escribían por encargos, por lo que en la mayoría de las circunstancias era una música puntual u ocasional, dado que componían para lo que sus mecenas necesitaban para ese momento (Burkholder, et al., 2019).

3. Contexto musical

En primer lugar, es necesario destacar que la trompeta no siempre ha estado limitada a los ámbitos bélicos y de celebración, como sucedía antes del siglo XVI. Los trompetistas pronto adquirieron el estatus de símbolos representativos

de la autoridad de sus soberanos. El período comprendido entre 1600 y 1750, conocido como la Edad de Oro de la Trompeta Natural, se caracteriza por la integración de este instrumento en la música culta de diversas naciones europeas. Durante esta etapa, la trompeta, a través de composiciones como fanfarrias ceremoniales y sonatas, pudo exhibir tanto sus cualidades sonoras como su flexibilidad melódica. No obstante, su función militar seguía siendo igualmente relevante, debido a la presencia de grandes ejércitos y las cruentas guerras que caracterizaban aquella época. Sin embargo, ya no se podía considerar a la trompeta únicamente como un instrumento de señalización o efectos, carente de capacidades musicales (Postema, 1992).

Tras ello, hay que exponer que el honor de brindarle a la trompeta un carácter solista al mismo nivel que los demás instrumentos, correspondió a compositores que a la vez eran trompetistas, como Bendinelli o Fantini. El primero, Cesare Bendinelli (c. 1542-1617) fue un trompetista italiano que residió en Viena desde 1567 y además fue primer trompetista de la Corte de Múnich desde 1580. Hay que señalar que la importancia histórica de Bendinelli reside en su labor de llevar a cabo la colección de los métodos de ejecución trompetística de la época, plasmada en *Tutta l'arte della trombetta* (1614), en la cual podemos contemplar las primeras piezas fechadas (1584-8) para el registro del clarino, (precursor de la trompeta Piccolo). Asimismo, las trompetas, agrupadas en coros de cinco y en ocasiones acompañadas con timbales, interpretaban las voces de cada coro según el registro (Ibáñez, 2008).

A todo ello, cada voz tenía estipulado un nombre en función de la altura que tocaba: clarino, para la más aguda; sonata, alto e basso y vulgano, para las intermedias; y basso, para la más grave. Por otro lado, Cesare Bendinelli afirmaba ser el pionero en aplicar y utilizar sílabas lingüales en la ejecución de la trompeta (Ibáñez, 2008). En la Figura 1, se puede apreciar la trompeta utilizada por Bendinelli, que, como se puede vislumbrar no tenía pistones, y su empleo era similar a la trompeta natural.

Figura 1

Imagen de la trompeta utilizada por Bendinelli

Nota. Imagen extraída de *Métodos exactos y heurísticos de afinación. Aplicación a la trompeta* (2008, p. 28), de José Ibáñez Barrachina.

A continuación, para hablar acerca de Girolamo Fantini (c. 1600 - c. 1675) hay que destacar que desde 1630 fue trompetista de la Corte del Gran Duque de Toscana Fernando II. Asimismo, las 8 sonatas para Trompeta y Órgano además de las numerosas Danzas para Trompeta y Bajo Continuo, que editó en 1638 en su método titulado *Modo per imparare a sonare la tromba*, son las referencias y demostraciones más acreditadas de música italiana de concierto, donde la trompeta tenía que intervenir. Por otra parte, en 1635, Fantini acudió con la asociación de Girolamo Frescobaldi, que era el organista de la Iglesia de San Pedro de Roma, a una conmemoración histórica auspiciada por el Cardenal Borghese, cardenal católico, arzobispo de Bolonia, patrón y mecenas de grandes artistas de renombre de la época (Ibáñez, 2008).

No obstante, en esta época dorada para dicho instrumento, se desarrolló plenamente el registro clarino y simultáneamente, la trompeta tomaba más protagonismo en las composiciones de la época. Todo ello, a pesar de que la trompeta natural o barroca no era un instrumento cromático, sólo podía ejecutar los armónicos naturales del tubo y algunas notas más por medio de corrección labial (Guillén, 2017). Asimismo, habría que remarcar que los trompetistas del período Barroco se toparon con partituras de una compleja ejecución, y con un instrumento que contenía particularidades técnicas que se reflejaban como

insuficientes e inadecuadas para poder ser interpretadas con la compañía de la cuerda.

Para Ibáñez (2008), las dimensiones de la trompeta natural son difíciles de determinar de una manera estándar, dado que según Tarr (1977) la trompeta barroca o natural poseía una longitud de 224 centímetros. Asimismo, hay que exponer que Tarr fue trompetista y musicólogo estadounidense. Además, fue un pionero en el renacimiento de la práctica de interpretación de la trompeta de la era barroca y romántica.

Los constructores de trompetas naturales son diversos, donde los más acreditados y distinguidos fueron Johann Wilhelm Haas y Johann Leonhard Ehe en Nuremberg. Además, el modelo del último constructor comentado es el adoptado actualmente como modelo por los constructores de réplicas de aquel periodo. Entonces, estas trompetas eran usadas en el papel de principal sobre todo para apoyar las cadencias armónicas y los pasajes fuertes. Sin embargo, Johann Sebastian Bach (1685-1750) fue el compositor que escribió los fragmentos más complejos para trompeta, si bien no los más agudos. Como podemos apreciar con trompetas afinadas en Re, en el Oratorio de Navidad, el Magnificant, entre otras. También, con la trompeta en Fa lo podemos comprobar con el 2º Concierto de Branderburgo (1721). Al mismo tiempo, Bach contaba con un excelente trompetista, a quien componía partes más complicadas, este era Gottfried Reiche (1667-1734), que se encontró bajo su servicio durante 11 años en la Orquesta Municipal de Leipzig (Ibáñez, 2008). A continuación, en la Figura 2 se puede apreciar la trompeta natural en Re de Johann Wilhelm Haas, en la cual se puede apreciar su largo tudel y su tamaño.

Figura 2

Imagen de la trompeta natural en Re

Nota. Imagen extraída de *Métodos exactos y heurísticos de afinación. Aplicación a la trompeta* (2008, p. 22), de José Ibáñez Barrachina.

Seguidamente, en la Figura 3 se puede vislumbrar la trompeta natural (Ehe), donde se puede observar que es ligeramente más corta que la trompeta en Re anterior, sin embargo, la campana es más ancha.

Figura 3

Trompeta natural (Ehe)

Nota. Imagen extraída de *Métodos exactos y heurísticos de afinación. Aplicación a la trompeta* (2008, p. 23), de José Ibáñez Barrachina.

4. La evolución de la Trompeta Piccolo

La trompeta Piccolo se creó en la última etapa del siglo XX, debido a la gran necesidad de poder sustituir de un modo más innovador y actualizado la trompeta natural, que como ya sabemos, no estaba compuesta de ningún tipo de dispositivo o mecanismo (pistones, llaves, válvulas...). Todo ello, se ejecutó para poder suprimir de forma relativa la dificultad a la hora de tocar e interpretar las obras barrocas.

Igualmente, dichas composiciones conservaban un porcentaje muy alto de complejidad al ser tocadas por una trompeta natural, es por eso por lo que obligaba al intérprete tener muy buenas aptitudes e incluso de gozar de una técnica óptima. Es por esto, que los que eran capaces de realizarlo eran considerados virtuosos (Gómez, 2016).

Hay que destacar que diversas obras barrocas se hallaban en un registro agudo, por lo que a la hora de su interpretación era más complejo. Por esta razón, el empleo de la trompeta Piccolo (denominada trompeta barroca) ha facilitado todo lo mencionado, debido a que se encuentra afinada una octava superior a la trompeta en Sib y posibilita una ejecución y ligereza en pasajes agudos. En el año 1860 comienzan a aparecer este tipo de trompetas, en este caso, su primer diseño estaba formado por dos pistones, creada por Millereau en París. Acerca de dicho instrumento (afinado en Sib) no hay mucha información, y se piensa que no estaba desarrollado adecuadamente.

Más tarde, en 1870 se construyó la Piccolo de dos pistones afinado en La, la cual tuvo un impacto satisfactorio y gran reconocimiento. Hay que detallar que erróneamente la designaron con el nombre de “Trompeta Bach”, y fue bastante famosa y acreditada durante ese periodo histórico (Gómez, 2016). Además, en 1885 fue empleada en el Royal Albert Hall, ubicado en Londres, en concierto, concretamente el Concierto de Bach en Sib menor (Núñez Quintanilla, 2009). En ese mismo año, 1885, se fabricó la trompeta Piccolo con tres pistones. Esta invención fue realizada por la compañía de instrumentos Besson, en París. Esta se encontraba afinada en Sol, más tarde se elaboró en Fa y en Mi.

En los siguientes años, diversas compañías de Bélgica y Alemania las fabricaron con un rendimiento mejorado. Asimismo, dos grandes solistas como Walter Morrow y John Solomon interpretaron junto a Julius Kosleck en la Misa en Si menor en Londres, adoptaron tocar las partes de trompera de las composiciones de Bach con trompetas Piccolo (Gómez, 2016). Hay que señalar la figura del belga Víctor Mahillon, debido a que creó una trompeta pequeña en Re de tres pistones en bronce, fundamentalmente para tocar composiciones de Bach o Haendel. Esto hizo que esta trompeta fuera de las

más populares de la época. Posteriormente, a principios del siglo XX, en 1905, emerge la Piccolo de tres pistones de una forma solista, con el Concierto de Brandeburgo n.º 2 en Fa mayor, en el conservatorio de Bruselas. Dicho concierto se sigue considerando en la actualidad una de las obras más complejas del repertorio para trompeta Piccolo. Viendo el crecimiento exponencial de este instrumento, siguieron realizándose investigaciones, como en 1925, de mano de la compañía Selmer, la cual comenzó a fabricar trompetas Piccolo como las conocemos hoy en día, y con un tudel adicional en La (Núñez Quintanilla, 2009).

Selmer no fue la única compañía en interesarse en este tipo de trompeta, tenemos también a Schilke, Monke y Yamaha. Y, además, gracias a estas investigaciones surge el cuarto pistón en la trompeta Piccolo. El cometido que tiene este es una función transpositora, por lo que amplía el registro del instrumento, en este caso en las notas graves.

Por último, hay que remarcar que, si bien este tipo de trompeta se emplea para interpretar apasionantes y complejas partes de trompeta primera en el repertorio barroco, los compositores más contemporáneos han empezado a incorporarla a su música. Todo esto, es debido a que las trompetas Piccolo proporcionan cierta facilidad en el registro en el que se encuentran dichas composiciones, dado que por el diseño que tiene ayuda a realizar una mejor ejecución del registro agudo.

Los instrumentistas más distinguidos que popularizaron la trompeta Piccolo son: el alemán Adolf Scherbaum y el francés Maurice André, el cual es conocido como el creador del repertorio moderno de este tipo de trompeta, tocando como solista más de 50 años (Gómez, 2016).

Pasando a tratar la evolución física de la trompeta Piccolo, en la Figura 4 se puede vislumbrar la trompeta Bach en La, la cual tenía dos pistones, y un gran tudel que se asemejaba a las trompetas naturales tradicionales.

Figura 4

Trompeta Bach en La

Nota. Imagen extraída de *Trompeta Piccolo: Evolución y Repertorio* (2009, p. 18), de Jesús Moisés Núñez Quintanilla.

En la siguiente Figura (5), se puede apreciar la trompeta en Sol, que tiene tres pistones, donde se reduce el tamaño del tudel, haciendo que las dimensiones del instrumento comiencen a ser más cortas.

Figura 5

Trompeta en Sol

Nota. Imagen extraída de *Trompeta Piccolo: Evolución y Repertorio* (2009, p. 17), de Jesús Moisés Núñez Quintanilla.

La Figura 6 trata acerca de la Trompeta en Re, que también tiene tres pistones, es bastante similar a la anterior, sin embargo, su campana es más estrecha, y tiene una bomba en el primer pistón.

Figura 6

Trompeta en Re

Nota. Imagen extraída de *Trompeta Piccolo: Evolución y Repertorio* (2009, p. 18), de Jesús Moisés Núñez Quintanilla.

En la Figura 7 se puede observar un gran salto cualitativo con respecto a sus predecesoras, siendo el tudel más corto. Aun así, no es la trompeta Piccolo definitiva, ya que cuenta solo con tres pistones.

Figura 7

Piccolo de tres pistones

Nota. Imagen extraída de *Análisis Comparativo De 2 Obras Para Trompeta Piccolo Pertenecientes Al Barroco Y Al Siglo XX.* (2015, p. 38), de Carlos Alberto Gómez García.

La Figura 8 se aprecia la trompeta Piccolo definitiva (más actual) de cuatro pistones, con tudel adicional (en este caso en La). Con el empleo de ese tudel adicional sirve de ayuda para el transporte ya que, sin el mismo, la trompeta está en Sib.

Figura 8

Piccolo de cuatro pistones y tudel adicional

Nota. Imagen extraída de *Análisis Comparativo De 2 Obras Para Trompeta Piccolo Pertenecientes Al Barroco Y Al Siglo XX.* (2015, p. 37), de Carlos Alberto Gómez García.

Conclusiones

A lo largo de la investigación, se ha podido establecer una línea clara de evolución desde la trompeta natural hasta la trompeta Piccolo. Las innovaciones tecnológicas y constructivas, incluyendo el desarrollo de válvulas, han permitido a los trompetistas superar las limitaciones del diseño original de la trompeta natural. Esto ha enriquecido la paleta sonora del instrumento y ampliado su uso en diferentes contextos musicales, particularmente en el repertorio barroco.

Asimismo, la trompeta Piccolo se ha consolidado como un instrumento esencial en la interpretación del repertorio barroco. Su timbre distintivo y su capacidad para producir pasajes virtuosos han permitido que se convierta en un elemento clave en las orquestas y ensembles contemporáneos que buscan recrear la sonoridad auténtica de la época. Este estudio ha demostrado que la comprensión de las características y limitaciones del instrumento en su contexto original es fundamental para una interpretación informada. A pesar de ser un instrumento menos estudiado, la trompeta Piccolo juega un papel crucial en la interpretación de la música barroca y contemporánea.

Es por ello por lo que este estudio subraya la necesidad de una mayor atención hacia su desarrollo y técnicas, lo que podría enriquecer las interpretaciones actuales y fomentar un enfoque más preciso en la interpretación del repertorio. Finalmente, la investigación sobre la trompeta Piccolo abre la puerta a estudios más profundos que analicen la relación entre este instrumento y otros en la familia de las trompetas. También es relevante considerar la exploración de su uso en otros estilos musicales y épocas, así como el impacto que tiene en la formación de nuevos trompetistas. En resumen, la trompeta Piccolo no solo es un vestigio del pasado, sino un instrumento vivo que continúa evolucionando en el ámbito musical contemporáneo.

Referencias

- Burkholder, et al. (2019). *Historia de la música occidental*. Alianza Música.
- Fernández Martínez, C. (2022). La Corneta. Introducción y Tipos. *Revista InstrumentUM*, 2, 68–80. <https://instrumentum.es/wp-content/uploads/2022/06/LA-CORNETA-INTRODUCCIO%CC%81NY-TIPOS.pdf>
- Gómez, C. (2015). *Análisis Comparativo De 2 Obras Para Trompeta Piccolo Pertenecientes Al Barroco Y Al Siglo XX*. Universidad Distrital Francisco José De Caldas.
- Guillén Monje, J. D. (2017). La trompeta en Händel. En *Hoquet*, 5, 69–95.
- Ibáñez, J. (2008). *Métodos exactos y heurísticos de afinación. Aplicación a la trompeta*. [Tesis de doctorado, Universidad Politécnica de Valencia]. <http://hdl.handle.net/10251/4338>
- Núñez Quintanilla, J. M. (2009). *Trompeta Piccolo: Evolución y Repertorio*. [Tesis de maestría, Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner]. <https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/2641>
- Postema, D. A. (1992). *Baroque and piccolo trumpet: an historical analysis with emphasis on performance practice and teaching techniques*. [Tesis de maestría, Universidad de Cape Town]. <http://hdl.handle.net/11427/12686>
- Sag Legrán, L. (2008). Detrás de la Música del Barroco. *Revista Digital Innovación y Experiencias Educativas*, 25, 1-2.

https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_25/LYDIA_SAG_LEGRAN01.pdf

Tarr, E. H. (1977). *La Trompette son historie de l'antiquité à nos jours*, Ed. Payot.